

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-YONOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняйт Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna ANOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняйт Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Умарова Одинахон НумановнаАссистент кафедры детской стоматологии
Андижанский государственный медицинский институт
Андижан, Узбекистан.**ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600654>**РЕЗЮМЕ**

В данной статье обсуждается анализ факторов риска, влияющих на возникновение рецессии десны у пациентов разных возрастных групп. Проведено клиническое обследование 64 пациентов с рецессией десны в возрасте от 18 до 75 лет, которые были распределены по возрастным группам. В результате учета конституциональных особенностей тканей пародонта и факторов возникновения рецессии десны и своевременное устранение этих факторов, позволит уменьшить риск возникновения рецессии.

Ключевые слова: рецессия десны, пародонт, индекс гигиены, патологии прикуса, факторы риска, воспалительный процесс.

Умарова Одинахон НумановнаАссистент болалар стоматологияси кафедраси
Андижон давлат тиббиёт институти
Ўзбекистон Андижон шаҳри**ТУРЛИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ГИНГИВАЛ РЕЦЕССИЯНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ
ХАВФ ОМИЛЛАРИ****АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада турли ёшдаги беморларда гингивал рецессиянинг пайдо бўлишига таъсир қилувчи хавф омиллари таҳлили қўриб чиқилади. 18 ёшдан 75 ёшгача бўлган 64 нафар гингивал рецессия билан касалланган беморларда клиник текширув ўтказилди. Периодонтал тўқималарнинг конституциявий хусусиятларини ва тиш милки рецессиясининг пайдо бўлишининг омилларини ҳисобга олиш ва бу омилларни ўз вақтида бартараф этиш натижасида рецессия хавфи камаяди.

Калит сўзлар: тиш милки рецессияси, пародонт, гигиена индекси.

Umarova Odinakhon NumanovnaAssistant Of the
department of pediatric dentistry
Andijan State Medical Institute
Andijan, Uzbekistan.**RISK FACTORS OF GUM RECESSION IN PATIENTS OF DIFFERENT AGE GROUPS****SUMMARY**

This article discusses the analysis of risk factors affecting the occurrence of gingival recession in patients of different age groups. A clinical examination was carried out in 64 patients with gingival recession, aged 18 to 75 years, who were divided into age groups. As a result of taking into account the constitutional features of the periodontal tissues and factors of the occurrence of gum recession and timely elimination of these factors, will reduce the risk of a recession.

Key words: gum recession, paraodontium, hygiene index.

Актуальность. Рецессия десны является в структуре заболеваний пародонта составляет от 10 % до распространенной патологией тканей пародонта[1,5]. Во 99,3 %[6]. Выявление врачом-стоматологом факторов риска многих клинических исследованиях доля рецессии десны возникновения рецессии десны необходимо для выбора

тактики лечения пациентов разных возрастных групп [7]. Раннее устранение факторов риска возникновения рецессии десны закономерно ведет к улучшению стоматологического здоровья пациента [2,3,4].

Целью данного исследования является анализ факторов риска, влияющих на возникновение рецессии десны у пациентов разных возрастных групп.

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование 64 пациентов с рецессией десны в возрасте от 18 до 75 лет, которые были распределены на 5 возрастных групп: первая группа от 18 до 28 лет ($n = 18$), вторая — от 29 до 39 лет ($n = 10$), третья — от 40 до 50 лет ($n = 10$), четвертая — от 51 до 61 ($n = 14$), пятая — старше 62 лет ($n = 12$). В ходе исследования было проведено клиническое обследование пациентов, включающее сбор анамнеза, внешний осмотр и осмотр полости рта (определяли интенсивность кариеса постоянных зубов с помощью индекса КПУ, уровень гигиены полости рта, состояние тканей пародонта), рентгенологическое исследование. В каждой возрастной группе была изучена распространенность рецессии десны с помощью индексов рецессии десны Stahl, Morris (1995) и индекса рецессии десны Леус, Казеко (1993). Во всех возрастных группах индексная оценка рецессии десны сопоставлялась со следующими индексами: индекс гигиены Силнес-Лоу (1964), упрощенный индекс гигиены полости рта (ОНИ-S, 1964), папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА, 1960), индекс кровоточивости при зондировании (ВОР, 1975), индекс кровоточивости при зондировании (Ainamo, Bay, 1975), индекс нуждаемости в пародонтологическом лечении (СРITN, 1978), коммунальный индекс нуждаемости в лечении болезней пародонта. Результаты. У 77,8 % обследованных пациентов первой возрастной группы отмечалась локализованная рецессия десны, обусловленная анатомо-физиологическими особенностями альвеолярного отростка и мукогингивальными аномалиями (тонкий биотип десны — 77,8 %, мелкое преддверие полости рта — 44 %, высокое прикрепление уздечки нижней губы — 72,2 %). В 78 % случаев выявлена рецессия десны легкой степени тяжести (1-й класс по классификации P. D. Miller). У 22,2 % обследованных обнаружена генерализованная рецессия десны (2-й класс по классификации P. D. Miller), связанная с патологией прикуса (скученность зубов — 27,8 %, дистальный прикус — 11,1 %, глубокий прикус — 5,6 %), плохой гигиеной полости рта — 44,4 % (ОНИ-S \geq 2,6), ортодонтическим лечением — 16,7 %, наследственностью — 22,2 %. В ходе обследования пациентов второй группы была выявлена тенденция к генерализации процесса. Локализованная рецессия отмечена у 50 % (1-й класс классификации по P. D. Miller) обследованных, причинами возникновения которой стали хроническая травма десны нависающими краями пломб и коронок, сопровождаемая ретенцией пищи между зубами, супраконтракты или тремы. У 50 % обследованных второй возрастной группы рецессия носила генерализованный характер (2-й и 3-й классы по классификации P. D. Miller) и была обусловлена патологией прикуса (глубокий прикус — 40 %, скученность зубов — 10 %), анатомо-физиологическими особенностями альвеолярного отростка, либо являлась симптомом хронического воспалительного заболевания пародонта легкой (37,5 % случаев) или средней степени тяжести (16 % случаев). Среди причин

возникновения рецессии десны пациенты также указывали на наследственный фактор. В третьей возрастной группе отмечено преобладание генерализованной формы рецессии десны средней (40 % случаев) и тяжелой (50 % случаев) степеней тяжести по Stahl, Morris и 4 класса по классификации P. D. Miller (100 %). В данной возрастной группе среди факторов риска преобладают микробный фактор (ОНИ-S \geq 2,6 у 50 % обследуемых), хроническая травма зубной щеткой (горизонтальные движения зубной щеткой — 70 %) и нависающими краями пломб и коронок. У 71,4 % пациентов выявлено сопутствующее заболевание пародонта — хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести, у 14,8 % — хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени. В четвертой и пятой возрастных группах в 92,3 % случаев отмечена генерализованная рецессия десны тяжелой степени, в 7,7 % случаев — средней степени тяжести соответственно 3 и 4 класса по классификации P. D. Miller. К факторам риска возникновения рецессии десны в четвертой и пятой возрастных групп можно отнести микробный фактор (ОНИ-S \geq 2,6 у 80 % обследованных), нерациональное протезирование (наличие балансирующих ортопедических конструкций), отсутствие большого количества зубов и, соответственно, зубов, не имеющих контактов с антагонистами, что определяет наличие функциональной перегрузки тканей пародонта. У 76,9 % обследованных выявлен хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени, при этом индекс СРITN составляет 3 балла — у 39 %, 4 балла — у 47 % обследованных. Отмечена высокая частота встречаемости патологии прикуса (дистальный прикус — 11,5 %, глубокий травмирующий — 15,58 %, скученность зубов — 19,2 %), тонкого биотипа десны — 46,1 %, мукогингивальных аномалий (мелкого преддверия полости рта — 45 %, требующих коррекции тяжелой слизистой оболочки рта — 47 %). Выводы: 1. Индексная оценка рецессии десны, как и генерализация процесса достоверно увеличиваются с возрастом пациентов. Для возникновения и развития рецессии десны, как правило, необходим комплекс факторов риска: преобладающими факторами риска возникновения рецессии десны у пациентов 18–28 лет (первой возрастной группы) являются мукогингивальные аномалии, анатомо-физиологические особенности альвеолярного отростка, ортодонтическое лечение; для пациентов 29–39 лет (второй возрастной группы) факторами риска возникновения рецессии десны являются хроническая травма десны, обусловленная нависающими краями пломб и коронок, наличие супраконтрактов и патология прикуса; в третьей возрастной группе пациентов 40–50 лет факторами риска возникновения рецессии десны являются микробный фактор и сопутствующие заболевания пародонта воспалительной природы; в четвертой (пациенты 51–61 лет) и пятой (пациенты старше 62 лет) группах наиболее высокую частоту встречаемости имеют воспалительные заболевания пародонта тяжелой степени и функциональная перегрузка пародонта различного генеза. 2. Устранение факторов риска, обучение рациональной гигиене полости рта и профессиональная гигиена являются основными профилактическими мероприятиями при диагнозе рецессия десны. 3. Учет конституциональных особенностей тканей пародонта и факторов возникновения рецессии десны

и своевременное устранение этих факторов, позволит уменьшить риск возникновения рецессии.

Литературы:

1. Смирнова С.С. Рецессия десны и основные методы ее устранения /
2. С.С.Смирнова // Материалы Всероссийского конгресса «Стоматология Большого Урала. Профилактика и лечение заболеваний пародонта. Проблемы стоматологии и их решение с помощью современных технологий» (Екатеринбург, 2-4 апреля 2008 г.). — Екатеринбург, 2008. — С. 28-33.
3. Ронь Г.И. Значение зоны прикрепленной кератинизированной десны для здоровых пациентов и имеющих воспалительные заболевания пародонта/ Г.И. Ронь, С.С. Смирнова// Уральский медицинский журнал. Стоматология. — 2008. — № 10 (50). — С. 55-58.
4. Серов П.Г., Щербаков А.С., Виноградов В.Ф. Особенности ведения больных гипертонической болезнью на стоматологическом ортопедическом приеме // Верхневолжский медицинский журнал. - 2010. - Т. 8. № 3. - С. 16-20.
5. Скорова А.В. Клинико-лабораторная диагностика и лечение окклюзионных нарушений при воспалительных заболеваниях пародонта [Текст]: автореф. дис. ... канд. мед. наук / А.В. Скорова. - М: ММГСУ, 2008. - 22 с.
6. Фалин Л.И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов [Текст] / Л.И. Фалин. - М.: Медицина, 1968. - 219 с.
7. Февралева А.Ю. Устранение рецессии десны [Текст] / А.Ю. Февралева, А. Л. Давидян. - М.: Поли-Медиа-Пресс, 2007. - 152 с.
8. Фомичева Е.А. Профилактика и лечение рецессии тканей пародонта [Текст]: автореф. дис. ... канд. мед. наук:14.00.21 / Е.А. Фомичева. - Ставрополь, 2005. - 24

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000